

ОПЫТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ ПО ЗАКОНУ СТОКСА

Ahmadov Ilhom Aktam o'g'li^{1,2}

Ravshanova Bahora Ismatovna³

Soyibov Hosilbek Soyib o'g'li⁴

¹Navoiy davlat universiteti tayanch doktoranti

²SHARQ universiteti o'qtuvchisi

³SHARQ universiteti o'quvchisi

⁴NDKTU akademik litseyi o'quvchisi

ilhohmahmadov0516@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18160637>

Аннотация:

В работе рассматривается метод определения вязкости жидкости с помощью падения шариков малого диаметра. Эксперимент проводится в прозрачном цилиндре, заполненном исследуемой жидкостью, с двумя метками, расстояние между которыми используется для измерения скорости падения шарика. На шарик в жидкости действуют три силы: сила тяжести, сила Архимеда и сила сопротивления (по закону Стокса). Сначала шарик ускоряется под действием разности сил, затем достигает установившейся скорости, когда сила тяжести уравновешивается суммой сил Архимеда и сопротивления. На основе измеренной скорости и известных физических параметров шарика и жидкости вычисляется коэффициент вязкости. Полученные формулы позволяют определить вязкость жидкости через радиус шарика и время падения.

Ключевые слова: вязкость жидкости, закон Стокса, шарик, сила сопротивления, сила Архимеда, установившаяся скорость.

Работа выполняется с шарами малого диаметра d . Установке состоит из стеклянного цилиндра, наполненного на пытаемой жидкостью, две метки в вида колец а и в расположены на расстоянии 1 (см рис.2).

На шарик, падающий в жидкости, действуют три силы:

1. Сила тяжести P

$$P = mg = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho_{ш} g \quad (1)$$

где $\rho_{ш}$ — плотность шарика.

2. Сила трения или сила Стокса, направленная против скорости

$$F = 6\pi\eta r v \quad (2)$$

3. Выталкивающая сила или сила Архимеда, направленная вверх и равная

$$F_A = \rho_{ж} V g = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho_{ж} g \quad (3)$$

Где $\rho_{ж}$ - плотность жидкости.

Сила тяжести и выталкивающая сила при движении шарика остаются постоянными. Сила же внутреннего трения растет по мере увеличения скорости. Вначале скорость движения шарика возрастает и по второму закону Ньютона

$$m \frac{dv}{dt} = P - (F - F_A) \quad (4)$$

Но по мере увеличения скорости движения наступает такой момент, когда сила тяжести P уравновешивается суммой сил Архимеда и Стокса

$$P = F + F_A \quad (5)$$

С этого момента движение шарика становится равномерным, т.е.

$$\frac{4}{3}\pi r^3 \rho_{\text{ш}} g = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho_{\text{ж}} g + 6\pi \eta r v \quad (6)$$

откуда

$$\eta = \frac{2r^2(\rho_{\text{ш}} - \rho_{\text{ж}})g}{9v} \quad (7)$$

Скорость шарика можно определить зная расстояние между метками l и время падения шарика $v = \frac{l}{t}$. Тогда коэффициент вязкости равен:

$$\eta = \frac{2r^2(\rho_{\text{ш}} - \rho_{\text{ж}})g}{9l} t \quad (8)$$

Если обозначить через $C = \frac{2(\rho_{\text{ш}} - \rho_{\text{ж}})g}{9l}$ постоянную для всех опытов, то

$$\eta = Cr^2t$$

Закключение:

В данной работе рассмотрен экспериментальный метод определения коэффициента вязкости жидкости на основе закона Стокса. Показано, что при падении шарика малого диаметра в вязкой среде после начального участка ускоренного движения устанавливается равномерное движение, при котором сила тяжести уравнивается суммой сил Архимеда и вязкого сопротивления. Это позволяет определить установившуюся скорость шарика и выразить коэффициент вязкости через измеряемые экспериментальные величины — радиус шарика и время его падения между заданными метками.

Полученная формула для коэффициента вязкости подтверждает применимость закона Стокса для описания движения тел малого размера в вязких жидкостях при ламинарном режиме течения. Рассмотренный метод отличается простотой реализации и достаточной точностью, что делает его удобным для учебных и лабораторных исследований физических свойств жидкостей.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Хусанов И.Н. Обобщенная модель вязко-инертно деформируемой среды. Узб. журнал Проблемы механики, № 1, 2008. с. 31-35
2. Afonso A.M.P. Further developments on theoretical and computational rheology. PhD Thesis, 2010
3. Alves M. A. Escoamentos de fluidos viscoelásticos em regime laminar: análise numérica, teórica e experimental. PhD thesis, FEUP, Porto, Portugal, 2004.
4. Ancy C. Introduction to Fluid Rheology. Notebook. Ecublens, CH-1015 Lausanne, Suisse. 2005
5. Askeland D.R., Fulay P.P., Wright W.J. The Science and Engineering of Materials. Cengage Learning (2011)
6. Chhabra R. P., Richardson J. F. Non-Newtonian flow and applied rheology. Butterworth-Heinemann, USA, 2008.
7. Navier–Stokes Equations and their Applications — Nova Publishers, 2021.

8. Mirzovek A. Ahmadov I. Ahmadova E. Axmedova D. Ko'p fazali suyuqliklarni gidravlik transporti uchun oquvchanlikni baholashning yangi usuli (<https://dtai.tsue.uz/index.php/dtai/article/view/v3i538>)
9. Palmer A. Linear Stability Analyses of Poiseuille Flows of Viscoelastic Liquids. PhD Thesis, Wales, GB, 2007.
10. Coronado O. M. Finite element methods for viscoelastic fluid flow simulations: Formulations and applications. PhD thesis, Rice University, 2009.
11. Mirzoev A.A. and Khusanov I. N. Model of quasi-linear rheodynamic medium end solution, International Journal of Research in Engineering and Technology (IJRET) Volume 5, Issue 10, October-2016 pp. 37-42
12. Мирзоев А.А. Образования и разрушения структур в вязкопластических текучих средах и анализ механизма движения смесей. Научный вестник БухГУ №3, 2017 г. В печати.
13. Хусанов И.Н., Цой Г.Н., Мирзоев А.А., Равшанов С.С. О новом способе крепления колонн труб при бурении скважин в интервалах текучих сред. //Материалы республиканской научно - технической конференции горно-металлургический комплекс: достижения, проблемы и перспективы инновационного развития. Навои, Узб. 15-16 ноября, 2016 г. С.164-165.
14. Хусанов И.Н., Мирзоев А.А., Ходжаев Я.Д. Особенности внутренних молекулярных и молярных процессов переноса субстанции для дисперсных сред. // Международная научно-техническая конференция «Достижения, проблемы и современные тенденции развития горно - металлургического комплекса» Навои 12-14 июня 2017 г. С. 139.